

16 al 20 de Agosto de 1988

**VI CONGRESO
FORESTAL
ARGENTINO**

SANTIAGO DEL ESTERO

1988

TOMO I

PRODUCTIVIDAD ECOLOGICA DE LA "QUEÑO" (*Polylepis tomentella* WEDD) EN LA PUNA DE JUJUY

R.H. Braun WILKE*

con la colaboración de H.A. ROBLES y B.S. VILLAFANE

INTRODUCCION

El género *Polylepis* R. et P. (Rosáceas) incluye unas 30 especies, de la regiones montañosas de Hispanoamérica (el límite austral llega al noroeste de la provincia de Córdoba, en la Argentina). La "queño" estudiada *Polylepis tomentella* WEDD es una especie arbórea (300 a 600 cm de altura) o arbustiva (30 a 120 cm), densamente ramificada, poco flexible, con troncos y ramas muy retorcidos. La parte exterior del leño aéreo y radical está protegida por una gruesa polidermis, que se exfolia en láminas finas.

Esta "queño" se presenta en los semidesiertos del bloque elevado de mesetas y montañas altoandinas en el SW boliviano, NE chileno y NW argentino (NOA). En Jujuy, desde los 3.600-3.800 hasta los 4.400-4.700 msnm. Los bosquitos propiamente dichos —en lugares reparados— entre los 3.800 y 4.200 msnm; desde allí hasta su límite superior de distribución —en terrenos más expuestos— existe únicamente como matorral arbustivo. Las poblaciones de esta especie se hallan en áreas reducidas —laderas rocosas y quebradas— de localidades repartidas.

Por cierto, como lo hace entrar ^{pollepa} Rutschatz (1977), los bosquitos de queño tienen —al menos en el NOA— limitaciones de tipo climático y edáfico.

El hombre constituye también un factor importante; en efecto: actualmente se emplea la madera de estos árboles en construcción, para postes, telares, utensilios, o como combustible. En los sitios recorridos con motivo de este estudio, pacían y ramoneaban llamas (principalmente), ovejas y cabras (menos). La mayoría de los bosques de zonas más accesibles fueron destruidos en la época colonial, para su uso como combustible en las fundiciones de metales, y para apuntalar minas. De esta manera, el recurso ha sido exterminado en porciones importantes de su área primitiva. En Jujuy sólo existen comunidades de cierta importancia al oeste de Santa Catalina, en las sierras de Cochinoa, en Casabindo, Mina Aguilar, etcétera.

Las condiciones climáticas generales son: precipitaciones pluviales de alrededor de 200 mm/año, temperaturas medias invernales de pocos grados sobre cero y medias de verano de alrededor de 10° C; la amplitud térmica diaria es muy notable. Los suelos donde crecen "queños" son pobres, pedregosos, con bajo contenido de materia orgánica. La humedad, siempre presente en cantidad regular, no debe ser excesiva.

Este estudio se ha realizado con el fin de obtener información que sirviera de base en la elaboración de recomendaciones relacionadas con el mantenimiento del recurso.

MATERIAL Y METODO

El estudio de campo se llevó a cabo a principios de febrero de 1988 en Tabladitas (cerca de Muñayoc), departamento de Cochinoa, provincia de Jujuy, a una altitud de aproximadamente 3.750 msnm y coordenadas de 66° 15' W y 22° 44' S. Se encuentra a unos 35 km al oeste de Cochinoa, por la ruta 71, en la zona de nacientes de los arroyos Alumbreyoc y Quebrada Seca. Los queñoales están sobre laderas y vegas expuestas al SE, con una pendiente de entre 40 y 45°. El sustrato es coluvial, pedregoso (tobas volcánicas) arenoso. Las temperaturas medias (°C) —estimadas de acuerdo con las de Cochinoa— serían: media de 10°, mínima media de —13° y máxima media de 11°. Las precipitaciones estarían entre 225 y 250 mm/año (más del 80% en el verano).

Junto con *Polylepis tomentella* se han encontrado arbustos bajos (*Baccharis* sp., *Casia hookeriana*, *Fabiana* sp., *Adesmis* sp., *Ephedra* sp.), unas pocas cactáceas, y gramíneas de los géneros *Stipa* y *Poa*. La cobertura general se ha estimado en alrededor del 40%. Cabe aclarar que —como otros bosquitos que se pudo visitar— ha sido explotado parcialmente con anterioridad.

Se realizaron muestreos no destructivos —en vegas y laderas— empleando la técnica de los cuartos. De esta forma se determinó la densidad de las plantas, de las cuales se midieron sus dimensiones (diámetro de copa y altura). También se estimaron las edades, de acuerdo con referencias locales (por la altura) y el recuento de anillos de crecimiento. Asimismo, se midieron y cosecharon plantas, a razón del 4% de la población muestreada. Algunas plantas, de hasta siete años de edad, pu-

dieron extraerse con sus raíces (debido al terreno, se hizo difícil para plantas más grandes).

El material cosechado —o muestras de él, en el caso de ejemplares muy grandes— fue llevado a laboratorio, donde se secó en estufa a 70° C hasta constancia de peso. Se obtuvieron los pesos secos por fracciones: hojas, tallos finos (menos de 1 cm de diámetro), tallos gruesos (más de 1 cm) y polidermis. Se separó material para determinaciones calorimétricas, de C y N total.

Se calcularon relaciones alométricas del tipo $y = a \cdot x^b$ para peso seco — volumen (de un cilindro imaginario que contiene a la planta). De esta forma, se estimó la fitomasa aérea de la población muestreada no destructivamente. Relacionando los pesos secos de leño y de polidermis con las edades y sumando el peso seco de hojas, se obtuvo la información para calcular la producción anual.

RESULTADOS

El muestreo no destructivo indicó una densidad de 905,5 plantas por hectárea, cuyas dimensiones corresponden a las señaladas en la tabla 1*. Se constató la existencia de un promedio de 400 "tocones" por hectárea, cuyos diámetros iban de 19 a 80 cm (edades entre 25 y 100 años?). Esto reveló una explotación pasada del recurso de cierta intensidad.

Los valores de peso seco para hoja, leño aéreo y polidermis —calculados a partir de los obtenidos en el muestreo destructivo— aparecen en la misma tabla. La fitomasa (kg/ha) aérea obtenida así llega a 4.611 y se reparte como sigue: hojas = 952, leño aéreo = 3.253, polidermis = 406. La relación de pesos secos de leño grueso y fino según la edad, se presenta en la tabla 2; y en la tabla 3 se muestra las relaciones entre las dimensiones de leño aéreo y raíces.

La curva de la figura 1 permite estimar la edad. Para plantas de hasta 100 cm de altura, puede usarse la equivalencia de la tabla 4. Aplicando los correspondientes valores de edad a plantas de cada dimensión muestreada, se puede calcular la producción anual (kg/ha/año) de leño y polidermis, que es de 190 y 25 respectivamente; a la que se suma la producción de hojas. De aquí surgiría que la renovación del bosque ocurre aproximadamente a los 17 años.

En la tabla 5 se resume la información sobre la cantidad promedio de plántulas de hasta tres años, todas protegidas (por otras especies, piedras). Se advierte el daño producido en esta etapa de la vida de las plantas por la deambulación de animales. En cambio, el ramoneo moderado no parece ser precisamente negativo en plantas de mayor tamaño. También se ha podido constatar el efecto muy favorable, sobre la germinación, en los veranos de lluvias abundantes.

La cantidad de láminas de la polidermis, daría una indicación aproximada de la edad, según lo que se advierte en la tabla 6.

CONCLUSIONES

* El crecimiento de la especie es muy variable, lo que puede atribuirse a diferencias en el ambiente físico, sin omitir el impacto zoontrópico.

* Lo anterior indica la conveniencia de que los muestreos sean prolijos y estratificarlos de acuerdo con las variaciones mesológicas observadas.

* Las estimaciones de edad deberían considerar, además de la altura, el diámetro en la base; o bien contar los anillos de crecimiento. También puede ayudar el recuento de laminillas de la polidermis, aunque resulta demoroso.

* Si bien los valores de fitomasa y producción aéreas no son demasiado bajos en el área de estudio, debe propenderse a moderar el pastoreo y fijar turnos de corta selectiva espaciados (a 20 años, por ejemplo).

BIBLIOGRAFIA

- ANCIBOR, E. 1975 Estudio anatómico de la vegetación de la Puna de Jujuy I. Anatomía de *Polylepis tomentella* WEDD. (Rosáceas); *Darwiniana* 19 (24): 373; S. Isl.
- BRAUN W. R.H. 1983 Primary productivity assessment in arid and semiarid zones of Iberoamericana; *Proceed. Intl. Symp on Browe in Africa* (1980), pp 241-243; IICA, Addis Ababa.
- FERNANDEZ, J. 1970 *Polylepis tomentella* y orogenia reciente; *Bol. Soc. Arg. Bot.* 13:14-30; Buenos Aires.
- MONSI, M. 1960 Dry matter production in plants I. Schemata of dry matter production; *Bot. Mag. Tokyo*, 17:1-287; Tokyo.

* Para referir a 1 ha, debe multiplicarse por 25,23.

-) Aquí el valor de la correlación de los pesos secos con el volumen (de un cilindro imaginario que contiene la planta) es respectivamente de 0,98, 0,99 y 0,98; el ajuste con la altura de valores de R menores.

=) Para plantas de más de 100 cm de altura, resulta difícil estimar la edad basándose sólo en este parámetro, por la variabilidad de crecimiento observada según las características edáficas (textura, microrelieve, etc).

*) Facultad de Ciencias Agrarias - U.N. de Jujuy - Alberdi 47 - S.S. de Jujuy - Jujuy.

*) Merece señalarse que Lorentz (1876) —citado por Fernández (1970)— indica una importante "sábana de queño" que se extendía en forma discontinua desde la latitud de Tilcara (en Jujuy) hasta Catamarca.

NEWBOLD, P.J. 1967:1970 - Methods for estimating the primary production of forests; IBP Handbook No 2. 72 ppi; Blackwell Sci Publ; Oxford.
 RUTHSATZ, B. 1977. Pflanzengesellschaften und ihre Lebensbedingungen in den Andinen Halbwüsten Nordwest-Argentiniens; Dissertationes Botanicae 39 (168 pp tablas y anexos); J. Cramer, Vaduz.

TABLA 1 Valores correspondientes a plantas muestreadas en forma no destructiva.

Nº	Altura (cm)	Ø copa (cm)	Vol. cilin. (dm³)	Pesos secos (g)			Edad estimada (años)
				Hoja	Leño	total	
1	17	4	0,21	0,4	1,9	1,0	3
2	41	15	3,04	7,9	13,7	11,2	7
3	27	20,5	8,91	9,3	40,0	17,8	5
4	35	27	20,93	18,2	32,2	22,2	6
5	49	23	30,35	19,0	70,2	22,4	8
6	37	29	21,43	22,2	60,1	25,4	7
7	33	32,5	27,45	21,5	101,2	27,4	6
8	90	21,5	32,66	29,5	117,1	30,9	10
9	42	33,5	37,60	31,7	123,9	33,5	7
10	40	36,5	41,33	35,2	144,7	36,5	7
11	37	52,5	30,66	31,3	235,7	56,6	7
12	59	51	102,09	75,51	300,4	66,7	8
13	52	55	106,13	78,9	310,1	69,5	8
14	55	40	109,70	74,4	313,7	69,7	10
15	55	53,5	123,59	88,2	323,2	75,8	8
16	45	49	123,17	91,1	360,4	77,1	8
17	66	52	139,80	112,7	387,1	91,0	9
18	72	56	177,35	121,0	473,8	96,8	9
19	65	60	182,60	124,0	489,0	98,2	9
20	67	55	206,10	138,7	511,7	107,4	10
21	69	70	240,39	151,7	616,9	115,7	8
22	70	72,5	260,33	148,0	608,2	134,6	9
23	59	66	300,11	156,1	630,5	163,6	9
24	75	67,5	350,36	205,0	1.003,6	161,9	9
25	60	85	454,73	270,4	1.030,1	192,7	9
26	140	72,5	573,66	333,4	1.200,6	215,1	12
27	115	90	731,23	406,7	1.520,0	252,2	10
28	170	135	2.432,12	1.136,7	4.104,6	568,1	10
29	235	130	3.615,71	1.500,7	5.721,5	712,6	15
30	275	175	5.409,13	1.870,2	8.291,3	910,1	15
31	230	185	6.170,32	2.373,6	9.911,9	1.052,6	15
32	210	195	6.269,41	2.954,7	9.017,9	1.073,0	15
33	290	185	7.522,48	2.895,0	10.084,5	1.210,2	20
34	320	185	8.907,31	3.133,2	11.761,7	1.133,2	22
35	355	207,5	11.998,70	5.000,0	14.500,0	2.000,0	27
36	309	435	44.562,30	11.072,7	45.594,1	4.052,6	21
				37.717,6	132.940,8	16.022,7	

*Calculados a partir de los datos del muestreo destructivo:
 HOJA a=1,41; b=0,96 LEÑO a=6,55; b=0,88 LEÑO TOTAL a=2,91; b=0,68

TABLA 2 Relación de leño grueso y leño fino según la edad de algunos ejemplares.

Edad (años)	Pesos secos (g)	
	Grueso	Fino
1	--	0,10
1	--	0,46
2	--	7,23
4	3,50	8,20
5	39,00	18,20
6	67,60	38,30
7	218,30	88,10
7	442,00	199,50
9	1.462,00	646,00
15	4.011,40	1.397,70
15	4.850,00	1.949,50
20	5.946,60	2.757,00
20	10.592,00	3.726,00
60	43.263,00	10.620,00

TABLA 3 Relaciones entre las dimensiones de leño aéreo y raíces de algunos ejemplares.

Edad (años)	Longitudes (cm)		Pesos secos (g)	
	aéreo	raíz	aéreo	raíz
1	3	10	--	--
2	10	30	7,23	2,30
5	30	90	57,20	24,00
6	35	110	106,00	31,00
7	40	125	306,40	91,30
8	70	135	640,00	103,30

Figura 1 Relación estimada de la edad con la altura y el diámetro de base.

TABLA 4 Estimación de edades de acuerdo con las alturas de las plantas.

Altura (cm)	Edad estimada (años)
5 - 8	1
9 - 15	2
16 - 20	3
21 - 25	4
26 - 30	5
31 - 35	6
36 - 45	7
46 - 60	8
61 - 80	9
81 - 100	10

TABLA 5 Plántulas / 100 m² (promedios)

Edad (años)	Alrededor de árboles			Espacios entre árboles		
	1	2	3	1	2	3
Cant.	45	6	5	10	3	2

TABLA 6 Relaciones entre los diámetros del leño, leño + polidermis y cantidades de láminas de la polidermis (promedio).

Diametros Leño (cm)	Diametros L. + P. (cm)	Cant. de láminas	Edad estip.
			(años)
0,6	1,1	9	
0,7	1,3	9	
0,8	1,5	11	
1,0	2,5	13	
1,5	3,0	22	
2,7	4,5	> 35	7
7,5	11,5	60	10-12
42,5	ca.50,0	147 finas 48 firmes	35

*) para leño fino (< 0,5 cm): 2-3 láminas

